

MELHORIAS DE UMA EMPACOTADORA DE EMBALAGENS DE AEROSSÓIS, POR MEIO DE RETROFIT, EM UMA INDÚSTRIA FARMOQUÍMICA.

Nome dos Autores: Silva, Carlos Eduardo Fernandes

Filho, Djalma Moreira do Nascimento

Braga, Matheus de Carvalho

Lima, Rafael Henrique Oliveira de

Moreira, Kleber da Silveira

Dias, Márcio José

DOI: 10.5281/zenodo.10431630

RESUMO

A automação industrial emprega tecnologia avançada para controlar processos produtivos com intervenção humana mínima. Utilizando sistemas computacionais e máquinas automatizadas, busca-se otimizar a eficiência, qualidade e segurança. Sensores, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e dispositivos integrados monitoram e controlam as etapas, permitindo decisões rápidas e precisas. Este trabalho propõe melhorias funcionais para aumentar a eficiência do dispositivo responsável pelo empacotamento de produtos na linha industrial. A implementação do retrofit na máquina de empacotar latas de aerossóis resultou em melhorias substanciais em várias áreas-chave do processo de produção. Conclui-se que o retrofit proporcionou um notável ganho de eficiência, elevando a taxa de

empacotamento de 3 para 8 packs por minuto, um aumento superior a 150%. Além do aumento na produtividade, observou-se uma melhoria significativa na apresentação visual dos produtos, especialmente no envolvimento do filme.

Palavras-chave: Retrofit. Máquina empacotadora. Automação Industrial. Melhorias.

ABSTRACT

Currently, the second largest industrial center in Brazil is located in the Agroindustrial District (DAIA) of Anápolis and employs more than 6,000 workers in various industries. The aim of this work is to propose a functional improvement to improve the maintainability of the device responsible for packaging general industrial line products, due to malfunctions in its automation system. After implementing the retrofit on the industrial aerosol can packaging machine, the results obtained showed substantial improvements in several key areas of the production process. In this context, it is possible to highlight the main results and discuss them in detail. It can be concluded that, since the retrofit was implemented on the aerosol can packaging machine, there has been a notable gain in efficiency, from 3 to 8 packs per minute, representing an increase of over 150%. In addition to the increase in productivity, there was a significant improvement in the visual presentation of the products, especially in the wrapping of the film.

Keywords: Retrofit. Packing machine. Industrial automation. Improvements.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o segundo maior centro industrial do Brasil está localizado no Distrito Agroindustrial (DAIA) de Anápolis e emprega mais de 6.000 trabalhadores em diversas indústrias. À medida que o mercado cresce, essas indústrias investem cada vez mais na automatização de seus equipamentos para melhor atender seus clientes. Foi escolhido uma empresa farmoquímica, devido ao seu alto volume de produção.

Basicamente, o processo produtivo da empresa é dividido em três etapas, que são processamento da matéria-prima, envase e embalagem do produto final. Para completar essas etapas, os equipamentos devem contar com sistemas cada vez mais automatizados para otimizar o processo, garantir a qualidade do produto e manter o controle do processo durante a fase de produção.

O objetivo deste trabalho é propor uma melhoria funcional para melhorar a manutenibilidade do dispositivo responsável pelo empacotamento de produtos gerais da linha industrial, devido a mau funcionamento em seu sistema de automação. Dentre os problemas apresentados podem ser destacados: falta de controle de entrega do produto, falha de produção e controle de temperatura.

Com a modernização planejada de peças elétricas e de automação, os equipamentos melhoraram a produção e aumentaram a confiabilidade durante a operação das máquinas. Atualmente, os equipamentos apresentam peças obsoletas, mau funcionamento no sistema de controle de temperatura e sistema de segurança em desenvolvimento. Com a implementação do projeto é possível produzir resultados que elevam os padrões de qualidade e produtividade, o que aumenta a confiabilidade dos equipamentos e a gestão da produção.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. RETROFIT

O termo modernização significa restaurar o antigo ou obsoleto. A cada dia esse termo aparece cada vez mais na indústria, pois com o passar do tempo os equipamentos sofrem falhas que comprometem o resultado do processo. Utilizando estudos de caso e análises de custo-benefício, as empresas consideram investir em novas tecnologias para restaurar ou melhorar o desempenho original de determinados equipamentos. Olhando para o mundo industrial, percebe-se que muitos dispositivos ainda produzem bons resultados de produção, mas seus processos não são confiáveis devido a falhas causadas por processos não automatizados (KERZNER, 2017).

2.2. O AVANÇO DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O setor industrial tem uma importância indiscutível para o desenvolvimento econômico e social dos países em geral. Portanto, o desenvolvimento socioeconômico do próprio setor industrial é importante é, um processo contínuo que traz novas tecnologias e geralmente novos paradigmas a cada revolução industrial (COLANTUONO, 2015).

A primeira revolução industrial teve início na Europa no século XVIII, especialmente na Inglaterra entre 1760 e 1840. A primeira revolução industrial caracterizou-se pela substituição dos métodos manuais pelo uso de máquinas e ferramentas (COELHO, 2016).

Nessa altura, a produção artesanal com ritmo ditado pelos artesãos começou a ser substituída pela produção mecanizada, onde os trabalhadores eram forçados a condições terríveis e tinham que seguir o ritmo ditado pelas máquinas. Além disso, a obra, que na época tinha grande impacto social, ficou mais barata (FENERICK; VOLANTE, 2020).

Isto mostra que a mudança afetou principalmente os trabalhadores que já não determinavam as suas próprias condições de trabalho. Este período também foi um marco importante para o capitalismo. A produção cresceu sem precedentes com um enorme aumento de produtividade e velocidade, o que também revolucionou a economia (FENERICK; VOLANTE, 2020). Esta velocidade de produção permitiu que o valor de muitos bens caísse, dando a muitas pessoas acesso a produtos anteriormente muito valiosos. A energia utilizada foi o vapor proveniente da queima de carvão e madeira (COELHO, 2016).

A força do vapor possibilitou inúmeros desenvolvimentos tecnológicos que beneficiaram quase todos os setores da sociedade. Por volta do século XIX, ocorreram vários desenvolvimentos no campo da indústria, culminando na segunda revolução industrial. A descoberta da eletricidade tornou-se decisiva, entre outras coisas, para o desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte, das comunicações, do desenvolvimento da indústria química e do uso do aço (FENERICK; VOLANTE, 2020).

Baseados em grandes barcos de aço movidos a motores a vapor, houve uma revolução no transporte de mercadorias. Novas técnicas de produção também foram desenvolvidas, criando linhas de produção que permitiram produção em massa e produção de baixo custo (COELHO, 2016).

A terceira revolução industrial ocorreu nas décadas de 1950 e 1970, também chamada de revolução digital. A principal característica desta etapa do setor industrial foi o início do uso da tecnologia da informação na indústria. Foram utilizados inúmeros dispositivos como semicondutores, computadores, microcontroladores, o que

possibilitou uma automação sem precedentes. Com isso, a produtividade industrial recebeu outro salto positivo (COELHO, 2016).

No início dos anos 2000, com o desenvolvimento da Internet e a miniaturização dos dispositivos eletrônicos, a computação digital avançou significativamente e manteve geralmente custos viáveis (COELHO, 2016). Embora ainda seja um trabalho em andamento, as inovações desta nova fase de desenvolvimento têm um potencial tão grande que é considerada a quarta revolução industrial ou Indústria 4.0. Tais tecnologias baseiam-se, por exemplo, na computação em nuvem, na robótica aplicada na automação industrial (BAHRIN et al., 2016). A Figura 1 expõe a evolução das revoluções industriais.

Figura 1 - Evolução da revolução industrial.

Fonte: Coelho (2016).

2.3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP)

Um CLP é simplesmente um computador especial baseado em microprocessador que executa funções de controle utilizando lógica de programação desenvolvida pelo usuário (MORAIS; CASTRUCCI, 2018). Foi desenvolvido para

ambientes onde um computador convencional não toleraria condições como ruído excessivo, poeira, temperatura e flutuações.

Sua arquitetura (Figura 2) é projetada para receber sinais de dispositivos externos como sensores, chaves e processamento de dados e escrever na saída de acordo com a lógica programada. As principais vantagens do CLP são:

- Versatilidade: podem ser controlados remotamente
- Podem suportar hostis
- Programação relativamente fácil
- Melhor flexibilidade
- Melhor confiabilidade
- Redução de cabos e componentes

Figura 2 - Controlador lógico programável compacto

Fonte: LGS engenharia (2019).

2.3.1. SENSORES

Sensores desempenham um papel fundamental na automação industrial, sendo dispositivos essenciais para coletar dados do ambiente e do processo de produção. Esses dispositivos convertem informações físicas, como temperatura,

pressão, posição ou presença, em sinais elétricos ou digitais que podem ser interpretados por sistemas de controle. Os sensores utilizados na automação industrial variam amplamente em sua aplicação e tecnologia, incluindo sensores de proximidade, fotocélulas, encoders, termopares e muitos outros. Essa diversidade permite a detecção precisa de condições operacionais, possibilitando o monitoramento em tempo real, tomada de decisões automatizada e aprimoramento da eficiência e segurança nos processos industriais.

2.3.2. Sensores PT-100

Este sensor é muito utilizado na indústria devido à sua baixa taxa de variação, podendo ter até três tipos de conexão diferentes, sendo eles: dois fios, três fios e quatro fios. A conexão de três fios é mais comumente usada na indústria. Uma conexão de dois fios possui os resistores de linha em série com o sensor, enquanto uma conexão de três fios é separada e equilibra o circuito. Deve-se observar que o terceiro fio atua apenas como condutor e não afeta os cálculos de medição de resistência.

A Figura 3 mostra uma foto da lâmpada encapsulada PT-100. As principais vantagens do PT-100 em relação aos termopares são: maior precisão na área de trabalho; menor impacto do ruído, curva de resistência e temperatura mais linear.

Suas desvantagens são:

- Mais caro que outros sensores utilizados na mesma temperatura;
- Faixa de temperatura inferior à dos termopares;
- Piora mais facilmente quando se trabalha fora de determinada temperatura;
- Se estiver alto, esquenta e exige instrumentação mais avançada (TOMAZINI, 2020).

Figura 3 – Sensor de temperatura PT-100.

Fonte: sensores de temperatura (2019).

2.3.3. Sistema Supervisório

Responsáveis por fornecer uma interface homem-máquina, onde o usuário pode monitorar em tempo real o que está sendo feito com o equipamento através de telas sinóticas e realizar outras ações relacionadas ao processo através de comandos dados no sistema de monitoramento. Tanto as operações de controle quanto as de comando podem ser realizadas muito longe dos processos industriais, porque os dados são recebidos e transmitidos através de redes industriais onde os dados se movem sequencialmente.

Este sistema monitora variáveis digitais e analógicas, permitindo indicar o estado de um determinado componente e identificar erros e perturbações no processo, permitindo à equipe de manutenção identificar rapidamente o elemento defeituoso. Os sistemas de controle são divididos em SCADA instalados em computadores em determinadas salas (Figura 04) e interfaces de usuário instaladas no chão de fábrica (na fábrica) (Figura 03). A IHM (interface homem-máquina) pode se comunicar com mais de um CLP, o que permite monitoramento completo do processo e coleta de dados dos diversos conversores e dispositivos utilizados no processo (MORAIS; CASTRUCCI, 2018).

Figura - 4: IHM Simatic.

Fonte: Branks.com (2019).

As grandes vantagens do IHM são:

- Troca de painéis-chave;
- Controle de dados;
- Gestão de processos

As principais vantagens do sistema Scada são:

- Criação de relatórios gráficos;
- Analisar tendências;
- Dispara alarmes;
- Monitorar o processo remotamente.

Figura 04 - supervisório Scada.

Fonte: Banks.com (2019).

3. METODOLOGIA

Para fundamentar a pesquisa teórica, foram realizados estudos utilizando artigos científicos disponíveis no Google Acadêmico, resultando em uma seleção de artigos relevantes para o projeto. Para tanto, foram utilizados os laboratórios de informática da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, localizada no Município de Anápolis, Goiás.

O projeto teve sua atuação em uma empresa localizada no polo industrial no município de Anápolis, estado de Goiás. A partir da permissão de ambas as empresas e exposto o projeto, foi analisado o equipamento e definido o que seria feito, realizou-se a observação de campo (Figura 5) analisado a sequência, segurança, produtividade, stress e fadiga do operador pela imprecisão e inconstância no processo de empacotamento de packs de inseticidas. No experimento, foram empregados os componentes eletrônicos mencionados anteriormente, assim como todo o processo de usinagem de peças que iriam compor o projeto e tais mudanças necessárias.

Todo o processo de compras e dimensionamento foi feito pela empresa terceira responsável, sendo assim a parte de montagem e acompanhamento da máquina realizado por um integrante do grupo devido a sua participação no projeto.

Figura 05. Máquina empacotadora utilizada

Fonte: autoria própria, 2023.

O retrofit de uma máquina industrial de empacotar latas de aerossóis é uma atividade que foi conduzida visando a modernização e otimização do equipamento no contexto do curso de automação industrial. A metodologia empregada foi composta por diversas etapas, todas executadas de forma precisa e coordenada. Em um primeiro momento, a máquina foi submetida a uma avaliação inicial minuciosa (Figura 6). Documentação técnica existente, incluindo manuais de operação e manutenção, foi revisada para obter um entendimento completo do equipamento. Em seguida, uma inspeção visual foi realizada, permitindo a identificação de componentes desgastados, obsoletos ou danificados.

Realizou-se a atualização de seus documentos de acordo com o novo projeto e todo o a adequação de máquina seguindo normas de segurança e padronização de equipamentos que antes eram obsoletos e de difíceis aquisições. Incluindo também a melhoria na ergonomia do funcionário que irá ficar em contato com a máquina durante o período de trabalho, sendo desenvolvida toda uma estrutura que se acrescentou na máquina.

Figura 06. Visão ampla da máquina empacotadora.

Fonte: autoria própria, 2023.

Com base nessa análise, os objetivos do retrofit foram definidos de maneira clara. As metas de desempenho, prazos e orçamento foram estabelecidas como parte dessa etapa inicial do projeto. A fase de planejamento, que se seguiu, foi crucial para o sucesso do retrofit. Uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros de automação, técnicos de manutenção, ambos terceirizados, foi formada pela empresa Tekniza. Fornecedores de componentes e equipamentos foram selecionados, quando necessário. Adicionalmente, um orçamento completo englobando custos de materiais, mão de obra e outras despesas relacionadas ao projeto foi estabelecido.

Na sequência, a desmontagem da máquina foi realizada, permitindo o acesso aos componentes que requeriam substituição ou modernização. Durante essa etapa, uma inspeção detalhada de todas as partes e componentes foi conduzida para identificar peças que precisavam de intervenção. Os componentes mecânicos desgastados ou obsoletos identificados na inspeção foram substituídos, o que incluiu a troca de rolamentos, correias, engrenagens e outros elementos mecânicos. Além disso, sistemas mecânicos, como esteiras e mecanismos de empacotamento, foram modernizados para melhorar o desempenho e a eficiência.

A atualização elétrica e de automação foi uma etapa importante do processo. Painéis elétricos antigos foram substituídos por unidades mais eficientes e seguras. A implementação de sistemas de automação mais modernos, incluindo a instalação de CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), sensores, atuadores e sistemas de controle de movimento, foi conduzida para otimizar o controle da máquina e a precisão do empacotamento.

Isso envolveu a realização de testes abrangentes, que incluíram a funcionalidade do projeto de automação, verificação de parâmetros de processo e a garantia de que os sistemas de segurança funcionassem adequadamente.

O treinamento da equipe de operadores e técnicos de manutenção foi conduzido para garantir que eles estivessem familiarizados com a nova configuração da máquina, incluindo procedimentos operacionais e de manutenção. Além disso, a documentação técnica foi atualizada para refletir as mudanças realizadas durante o retrofit. Após a implementação da máquina “retrofitada” na linha de produção, seu desempenho foi acompanhado durante as operações iniciais. Finalmente, foi estabelecido um plano de manutenção preventiva para garantir a operação eficaz e a longevidade da máquina.

O desempenho da máquina é monitorado regularmente, e quaisquer problemas que surgem são identificados e corrigidos prontamente. O retrofit da máquina industrial de empacotar latas de aerossóis, realizado no âmbito do curso de automação industrial, demonstrou a importância de uma metodologia bem estruturada

para a modernização eficaz de equipamentos industriais. A coordenação de todas as etapas, desde a avaliação inicial até a manutenção contínua, foi essencial para melhorar a eficiência e a competitividade do processo de empacotamento de aerossóis.

4. RESULTADOS

A partir da implementação do retrofit na máquina industrial de empacotar latas de aerossóis, os resultados obtidos demonstraram melhorias substanciais em diversas áreas-chave do processo de produção. Neste contexto, é possível destacar os principais resultados e discuti-los em detalhes.

Ganho de Eficiência Significativo: Uma das conquistas mais notáveis após o retrofit foi o significativo aumento da eficiência operacional. Anteriormente, a máquina era capaz de empacotar 3 packs de latas por minuto, o que representa um montante de 36 latas por minuto. Gerando um gargalo na linha de produção.

Após a modernização, esse número foi mais do que duplicado, atingindo uma impressionante marca de 8 packs por minuto. Chegando a 96 latas por minuto. Esse aumento de mais de 150% na produtividade é uma evidência clara da eficácia do retrofit e seu impacto positivo nas operações industriais.

Melhoria na Apresentação Visual do Empacotamento: Além do ganho de eficiência, o retrofit também proporcionou melhorias significativas na qualidade da apresentação visual do empacotamento. Isso foi alcançado, em parte, através de melhorias nos sistemas de movimentação, que permitiram um posicionamento mais preciso das latas nos packs. Como resultado, a aparência dos produtos melhorou substancialmente, contribuindo para a satisfação do cliente e a competitividade no mercado.

Intervenção Humana: A introdução de sistemas de automação mais modernos, incluindo a seleção automática da produção, teve um impacto notável na operação da máquina. Anteriormente, a intervenção direta do operador era frequentemente necessária para ajustar configurações e monitorar o processo. Com o retrofit, essa necessidade de intervenção direta foi significativamente reduzida. A máquina agora é capaz de realizar mudanças de produção de forma autônoma, com base em configurações pré-definidas, minimizando erros e a dependência de intervenções manuais. Isso não apenas melhora a eficiência, mas também reduz o potencial de erros humanos, aumentando a confiabilidade do processo.

É importante ressaltar que esses resultados não apenas representam melhorias isoladas, mas sim um impacto global positivo nas operações de empacotamento de latas de aerossóis. O aumento da eficiência, a melhoria na qualidade visual dos produtos e a redução da necessidade de intervenção manual não apenas beneficiam a empresa em termos de produtividade, mas também têm implicações positivas para a satisfação do cliente e a capacidade de atender às demandas do mercado de forma mais competitiva.

Além disso, o retrofit demonstra o potencial de ganhos sustentáveis a longo prazo, uma vez que as melhorias implementadas na máquina industrial têm o potencial de gerar benefícios contínuos ao longo do tempo. A eficiência aprimorada e a automação mais eficaz são fatores essenciais para manter a competitividade em um mercado industrial em constante evolução.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que, a partir da implementação do retrofit na máquina de empacotar latas de aerossóis, observou-se um notável ganho de eficiência, que passou de 3 para 8 packs por minuto, representando um aumento superior a 150%.

Além do aumento na produtividade, evidenciou-se uma melhoria significativa na apresentação visual dos produtos, especialmente no envolvimento do filme.

A introdução da seleção automática da produção desempenhou um papel fundamental na otimização das operações, eliminando a necessidade de intervenção direta do operador no processo. Dessa forma, os resultados alcançados corroboram a eficácia do retrofit, evidenciando benefícios tanto em termos de eficiência operacional quanto na qualidade do produto.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAHRIN, M. A. K.; OTHMAN, M. F.; AZLI, N. H. N.; TALIB, M. F. Industry 4.0: A review on industrial automation and robotic. **Jurnal Teknologi**, v. 78, n. 6-13, 2016.

BRANCO FILHO, Gil. **Indicadores e índices de manutenção**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017. 148 p.

BRANKS. **Sistema supervisorio de automação industrial**. Disponível em: <<https://www.branqs.com.br/sistema-supervisorioautomacao-industrial>>. Acesso em: 01 Set. 2023.

CHEN, J. Y.; TAI, K. C.; CHEN, G. C. Application of programmable logic controller to buildup an intelligent industry 4.0 platform. *Procedia CIRP*, v. 63, p. 150-155, 2017.

COELHO, P. M. N. **Rumo à indústria 4.0**. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra. 2016.

COLANTUONO, A. C. S. **Desenvolvimento industrial brasileiro**: história e perspectiva. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, v. 36, n. 2, p. 95-110, 2015.

ELÉTRICOS, Rh Matérias. **Encoder incremental**. Disponível em: <<https://www.rhmateriaiseletricos.com.br/encoder/encoder-incremental-500-pulsos-e-40s6-500-3-t24/357>>. Acesso em: 02 Set. 2023.

ENGENHARIA, Lgs. **CLP weg**. Disponível em: <<https://www.lgsautomacao.com.br/clp-weg/>>. Acesso em: 02 Set. 2023.

FENERICK, J. A.; VOLANTE, C. R. A EVOLUÇÃO DAS INDÚSTRIAS, OS BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO E AS PERSPECTIVAS DO MERCADO DA ROBÓTICA NO BRASIL E NO MUNDO. **Revista Interface Tecnológica**, v. 17, n. 1, p. 734-745, 2020.

HOFMANN, E.; RÜSCH, M. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. **Computers in industry**, v. 89, p. 23-34, 2017.

KERZNER, Harold. **Gestão de projetos as melhores práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. 778 p. Tradução de Christiane de Brito Andrei.

MORAIS, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2018. 347 p.

NEPOMUCENO, L.x.. **Técnicas de manutenção preditiva**. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2018. 501 p.

<https://www.nepin.com.br/blog/solucoes-industriais/o-que-sao-sensores-industriais-e-porque-sao-usados/>

PRUDENTE, Francesco. **PLC S7-1200: teoria e aplicações: curso introdutório**. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 188 p.

SIQUEIRA, Iony Patriota de. **Manutenção centrada na confiabilidade manual de implementação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2019. 408 p.

TEMPERATURA, Sensores de. **Sensor de temperatura PT100**. Disponível em: <<https://www.sensores temperatura.com.br/sensor-detemperatura-pt100>>. . Acesso em: 04 Set. 2023.

THOMAZINI, Daniel. **Sensores industriais fundamentos e aplicações**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 224 p.